

Movittla una herramienta de innovación tecnológica para la asistencia de geolocalización dentro del ITTLA

J. A. Navarrete Prieto^{1*}, H. Díaz Rincón¹, I. G. Laguna López de Nava¹, R. Olivares Gurrola¹, C. González Estrada¹

¹Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Departamento de Sistemas y Computación, Cuerpo Académico Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación

*c_computo_sie@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Realizar una herramienta de innovación tecnológica que incluya el mapa interno del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLA) conteniendo imágenes de los edificios del Instituto permitiendo la consulta de ubicación del usuario en tiempo real, para que de esta forma todo tipo de visitantes docentes, estudiantes, aspirantes, egresados, proveedores y personas externas a la institución la utilicen para localizar las áreas de la institución. Para su creación se utilizó la metodología del Design Thinking con la cual se establecieron las características de la misma a partir de las necesidades y expectativas de los usuarios además se determinaron las posibilidades tecnológicas comunes en los usuarios para la inclusión de la geolocalización. De esta manera como parte de las pruebas se ha utilizado en eventos internos y actualmente es utilizada solo por personal que pertenece al Instituto y algunos familiares del personal del Instituto, hasta su liberación e integración en la playstore.

Palabras clave: aplicación móvil, innovación, tecnología, geolocalización

Abstract

To create a technological innovation tool that includes the internal map of the Technological Institute of Tlalnepantla (ITTLA) containing images of the buildings of the Institute allowing the consultation of the location of the user in real time, so that in this way all types of visitors, teachers, students, aspirants, graduates, suppliers and people external to the institution use it to locate the areas of the institution. In order to create it, the Design Thinking methodology was used to establish its characteristics based on the needs and expectations of the users. In addition, the common technological possibilities of the users for the inclusion of geolocation were determined. In this way, as part of the tests, it has been used in internal events and is currently only used by personnel who belong to the Institute and some relatives of the Institute's personnel, until its release and integration in the playstore.

Key words: mobile application, innovation, technology, geolocation

Introducción

Considerando lo que indica Yeepley [2019] que “la inclusión de la geolocalización en el desarrollo de aplicaciones móviles ha permitido que determinadas apps aumenten su uso y que ganen usuarios. Es sin duda una funcionalidad en auge, sobre todo desde que aplicaciones móviles muy conocidas como Foursquare, Google Maps o Facebook las incorporaran” y para Gúzman [2019] quién menciona que “analizando el impacto que han tenido las tecnologías, son pocas las nuevas tecnologías que han tenido un impacto tan fuerte en nuestras vidas en los últimos años como la geolocalización, donde está ya forma parte de nuestro día a día y se utiliza casi de manera automática, ya sea para consultar una dirección en el smartphone hasta solicitar un servicio de taxi, por lo que es evidente que las aplicaciones de esta tecnología pueden llegar a ser infinitas”.

Además, de ubicar como parte de la problemática los datos iniciales del año 2017 como son el número de estudiantes de nuevo ingreso que fue de 1425, quienes al llegar a la institución desconocen los edificios y las áreas, pero la mayoría cuenta con un dispositivo móvil con sistema operativo Android que va desde la 4.1 hasta la 8.1. Por consiguiente, en 2018 se tuvo un total de 1409 y así para cada semestre de ingreso, y que por parte de la Institución el Departamento de Desarrollo Académico dentro del curso de Inducción les muestra a los estudiantes que asisten la mayoría de las áreas de la Institución a través de un recorrido en forma manual el cual

incluye también a los padres de familia, utilizando para este aproximadamente 15 estudiantes de servicio social apoyados por el personal administrativo (6) del área. Al observar este proceso se detectó que no asistían el 100% y cuando se inicia el período escolar provoca retrasos en las entradas a clase, otro punto que se obtuvo es que tardan de 2 a 5 días en familiarizarse solo los edificios principales a los que acuden pero no conocen todo el campus, en el caso de las personas que visitan el ITTLA estas realizan preguntas a cualquier persona que encuentren para que les indiquen como llegar a un determinado edificio, esto ocurre a menudo cuando se presentan exámenes profesionales.

Por otra parte, se considera lo que muestra el 14° Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2019 emitido en julio 31 de 2019 por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), el cual indica que 68% utilizan mapas y que utilizan la búsqueda de mapas varias veces a la semana un 35% para la búsqueda de información, como lo muestra la figura 1.

Figura 1. Estadístico del Uso de Internet tomado de la Asociación Mexicana de Internet, 2019

Y de acuerdo con lo que CONACYT [2016] indica que está demostrado que existe una relación positiva entre la generación y explotación del conocimiento y el desarrollo económico de los países, por lo que en México existe un gran interés por desarrollar una mejor capacidad de innovar, es decir, de “generar nuevos productos, diseños, procesos, servicios, métodos u organizaciones o de incrementar valor a los existentes”. Y con ello lograr ventajas competitivas en la economía, que le permita alcanzar un crecimiento económico sustentable, donde además define a la innovación tecnológica como la innovación que se distingue por una mejora o novedad en las características del desempeño de los productos o servicios, y su aplicabilidad en la práctica dependerá del grado en que dichas características y su grado de novedad sean un factor importante en las ventas de una empresa o industria concerniente (Manual de Oslo).

Mendoza y Valenzuela [2014], mencionan que el rol de la gestión tecnológica se refiere a la innovación, actividades de investigación para garantizar su práctica e impacto y Hernández y col., [2017], exponen que estas se orientan por las actividades de I+D, e innovación, con el dominio de conocimientos, habilidades mediante destrezas asociados a esos procesos que constituyen las capacidades tecnológicas; posibilitando las actividades involucradas en el desarrollo tecnológico, pero también todo lo que una organización hace en su cadena de valor. Por otro lado, Jones [2008], afirma que la innovación tecnológica está dada por el proceso organizacional para desarrollar nuevos bienes, servicios, sistemas de producción y operación, respondiendo a las necesidades de sus clientes.

De esta manera Tim Brown, actual CEO de IDEO, define el Design Thinking como “Una disciplina que usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, así como en una gran oportunidad para el mercado”. Empresas como Apple, Google o Zara lo utilizan. Al ser un gran generador de innovación, se puede aplicar a cualquier campo. Desde el desarrollo de productos o servicios hasta la mejora de procesos o la definición de modelos de negocio. Su aplicabilidad tiene como límites nuestra propia imaginación. En otras palabras, el «design thinking» es una innovación centrada en la persona” [Brown, 2010].

Además Designthinkingespaña.com la considera como una metodología orientada a la generación de soluciones que se aplica a través de las fases de empatía, definición, ideación, prototipado y validación, a las que se puede volver de forma iterativa. Pero por las que siempre ha de pasarse al menos una vez. Además, se menciona que “el auge y popularidad actual del Design Thinking viene por su capacidad para generar en muy poco tiempo soluciones innovadoras. Ofrecer a emprendedores y Startups una metodología con la que avanzar y testar rápidamente sus hipótesis y crear una cultura creativa e innovadora dentro de las empresas y las aulas”.

Por lo anterior se realiza una investigación documental de los tipos de aplicaciones existentes en la PlayStore y de Instituciones Educativas y dentro de la búsqueda el común denominador fue el que se utilizan mapas internos planos y solo permiten la ubicación mediante imágenes, no en tiempo real, los sitios visitados fueron el del Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, Universidades de España, además de otros Instituto Tecnológicos pertenecientes al Tecnológico Nacional de México, también se visitó sitios de centros comerciales y se localizó una aplicación en www.lamaquinista.com, que permite visualizar en imágenes de las tiendas del centro comercial. Con base en esto dentro de los resultados de la investigación documental no se localizó alguna para mapas internos de instituciones educativas.

Finalmente se solicita el apoyo del cuerpo Académico “Ciencia, Tecnología e Innovación”, para realizar una herramienta que permita asistir en la localización de áreas dentro de la Institución. La idea de integrar una solución con el desarrollo de una aplicación móvil se sostiene con base en el estudio que se presenta del uso de smartphones y del bajo costo para el desarrollo y de la facilidad de obtener la aplicación para establecer un medio de comunicación ad hoc a el nuevo mercado de usuarios que visitan e integran el ITTLA, que asista en la localización de áreas dentro de la Institución en tiempo real.

Metodología

Como desarrollo del marco metodológico se utilizó la investigación cualitativa que permite relacionar al investigador y a las personas involucradas por medio de la entrevista y aplicando lo que Hernández y col., [2014] indican que los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”, por lo esto se aplica al obtener información acerca del fenómeno objeto de estudio, describiendo la situación e identificando sus diferentes elementos, analizando e interpretándolos, obteniendo resultado que se realizaron un total de 150 entrevistas siendo (30 a estudiantes de nuevo ingreso, 90 a estudiantes del ITTLA, 15 a docentes, 5 a personal administrativo, 5 a proveedores, 3 a visitantes), en donde se les preguntaba acerca del conocimiento de las áreas de la Institución dentro del cual se pudo detectar que un 35% no conocían todas las áreas de la Institución, 60% no conocían las letras de identificación de todos los edificios y un 5% no ubica por carreras los edificios de las Institución.

Aplicando la metodología del Desing Thinking se parte para la creación de la herramienta con lo que menciona Instituto de Economía Digital en su artículo denominado “Ejemplos de Design Thinking como metodología para fomentar la innovación”, dentro del cual se indica que “ **a partir de la pregunta “¿qué problema necesita resolver esa persona o grupo de personas?”**, para darle paso a la etapa de OBSERVAR para identificar las necesidades del usuario, IDEAR para generar soluciones innovadoras que satisfacen esas necesidades e IMPLEMENTAR a partir de testar y validar la implementación de las mejores soluciones”, para iniciar se va considerar lo que plasma DesingThinkingespaña.com en todas sus fases para aplicar la metodología, iniciando con la primer fase de **Empatizar** en la cual se observa con atención lo que realmente es importante para los usuarios al observar su contexto y también otros actores que interactúan con ellos y su realidad, para generar una solución creativa que permita diseñar una solución que incluya las características básicas que establecen los usuarios para la construcción del contenido base de la misma.

Al aplicar las entrevistas los usuarios visitantes y estudiantes de nuevo ingreso indican que no habían visto el mapa de la Institución, además de que tenían que buscar a una persona para que les indique como llegar a determinado lugar y que no todos conocían los edificios y áreas de la Institución, y por otra parte al observar se visualiza que se están creando nuevas áreas, y con respecto a los estudiantes que ya se encuentran en la Institución se detecta que aun y cuando están en el Instituto no conocen todas las áreas ya que cuando desean realizar un trámite no conocen el área a donde tienen que dirigirse y de forma directa el Departamento de Comunicación y Difusión solicito el apoyo para realizar una herramienta que le permita mostrar en la promoción de las carreras a la Institución con el objetivo de motivar a su inserción en la Institución, este indica que realizan entre 15 y 30 visitas durante el semestre.

Como resultado de las entrevistas realizadas y de la observación de los procesos de nuevo ingreso, titulaciones, visitas y eventos realizados se definió que se debe considerar una imagen representativa del mapa de navegación para satisfacer la necesidad y atender a la problemática de crear un mecanismo de una aplicación tecnológica

que permitirá a los visitantes, estudiantes y personal del mismo localizar cualquier lugar que se encuentre dentro del Instituto y que además servirá como un apoyo para la promoción de las carreras esto se confirma con la entrevista donde los actores participantes indican que sería importante considerarla como medio de comunicación dentro de los eventos y utilizarla cuando se asiste a las ferias de promoción para invitar a los usuarios a que conozcan el ITTLA.

Lo anterior se considera en la segunda etapa de **Definir** donde al continuar con lo que indica DesignThinkingespaña.com se utiliza la intuición para establecer un foco de acción concreto a partir considerar lo que El (usuario) desea/necesita (deseo/necesidad)” para generar soluciones estableciendo el marco de trabajo para la creación de la herramienta, así se establece como marcador a la mascota del ITTLA como figura representativa, además se expone los contenidos de la misma, se proporciona por parte de los usuarios responsables el mapa actual del Instituto y se asigna la responsabilidad de realizar los estudios de la plataforma tecnológica de desarrollo con base en los tiempos establecidos y se justifica la realización de la herramienta como un mecanismo de asistencia al usuario incluyendo el uso de las nuevas tecnologías en los servicios que proporciona el ITTLA.

En la fase **Idear**, de acuerdo a lo que indica DesignThinkingespaña.com es “empezar a crear soluciones para los problemas concretos encontrados, seleccionando y concretando de la información obtenida con base en las necesidades y deseos del usuario”, por lo que se inicia con la primera maquetación la cual contiene solo el mapa inicial de las áreas del Instituto en el cual se muestran las áreas académicas y administrativas y al mostrar en reunión de grupo de usuarios estos solicitan si se le puede agregar áreas de recreación y de talleres que se establecen para las actividades complementarias, se integra esto en la aplicación y se realiza otra reunión con el grupo de usuarios para mostrar la propuesta y como resultado de la misma surge una nueva idea y necesidad de incluir enlaces para el sistema de inscripción y teléfonos de emergencia los cuales se utilizan para los eventos que se realizan en el ITTLA.

Para esta fase se consideró también lo que se indica Dinngo Laboratorio de Innovación S.L. para Design Thinking en donde menciona que este no es lineal y textualmente dice “En cualquier momento podrás ir hacia atrás o hacia delante si lo ves oportuno, saltando incluso a etapas no consecutivas. Comenzarás recolectando mucha información, generando una gran cantidad de contenido, que crecerá o disminuirá dependiendo de la fase en la que te encuentres”.

Como consecuencia de realizar la fase lo que indica Dinngo se desarrolla una propuesta y al mostrarla se observan procesos de retardo al procesar las imágenes por lo que se tuvo que disminuir el tamaño para mejorar el tiempo de procesamiento, esto se logró a través de agregar botones y multimedia dentro de la API utilizando instrucciones dentro del ambiente de programación para configurar los botones y agregándolos a la aplicación, como se muestra en la figura 2. Además, se verifica la inclusión de funciones y procesos que se determinaron en las primeras fases y se incluyen en el diseño los colores institucionales, se establece como apuntador un lagarto para identificarse con la mascota de la Institución, se le cambia el nombre de mapittla a movittla y se incluye la geolocalización de forma interna para ubicar solo las áreas del ITTLA.

Figura 2. Diseño incluyendo geolocalización. Diseño Propio

En este punto se hace uso de la fase de **Validar** la cual consiste en “establecer un feedback de lo obtenido de los usuarios para determinar qué acciones se van a llevar a cabo para aproximar la solución con las necesidades y deseos de estos”, al realizarlo se obtienen las versiones beta a partir de la propuesta de diseño, realizando la programación de la misma a través del código que permite Appinventor 2 como se muestra en la figura 3, en donde se incluye el algoritmo de geolocalización.

Figura 3. Algoritmo de Geolocalización generado por App Inventor 2. Diseño Propio

El feedback del usuario da lugar básicamente a tres escenarios posibles como son: **Pasar a producción:** El feedback ha sido muy satisfactorio y vamos a pasar a la fase de producción. El producto o servicio va a empezar a fabricarse. Y si se trata de una solución o proceso, dará comienzo su implementación. **Iterar:** Es la más habitual. Con la validación se aplica el feedback que nos ha mostrado qué es aquello que valora el usuario de nuestro prototipo. Y que no. Ahora debemos elegir sobre qué parte del volvemos a trabajar hasta una nueva validación. **Abandonar el proceso:** Por la cuestión que sea, no vamos a continuar con el diseño del producto o servicio. Una razón puede ser comprobar que no hay mercado para nuestro producto o servicio. Otra que las validaciones con el usuario nos muestran un feedback muy negativo. Sea cual sea el motivo, el proceso se interrumpe. Y dejamos de diseñar”

En la fase de **Prototipar** “Las ideas van a ser aterrizadas y a convertirse en tangibles. Para que de esa manera el usuario no solo imagine propuestas, sino que pueda tocarlas” por lo que se genera el prototipo y se realizan las pruebas de cada función de las aplicaciones en diferentes dispositivos para notar errores de lógica proceso y programación ya que existían en algunos casos diversas fallas que se fueron corrigiendo en cada prototipo subsecuente. Con esto se generaba una nueva alfa para pruebas en diversos dispositivos, como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Generación de pruebas alfa para el prototipo. Diseño Propio

Nuevamente se realiza la fase de Validación para realizar las pruebas a la aplicación propuesta, obteniendo como resultado una aplicación móvil que se esta siendo utilizada por personal interno de la Institución, donde nuevamente han surgido nuevas necesidades como son el que se integre la realidad virtual a las imágenes para visualizar no solo fotos fijas de los edificios si no que se pueda mostrar un recorrido interno de cada edificio, esta propuesta se comenta en el grupo de usuarios y se les indica que se propondrá un proyecto para ello.

Resultados

La aplicación ha sido instalada en tabletas, smartphone con sistema operativo Android a un total de 50 usuarios durante el evento de Reunión de que se realizó en el ITTLA por parte del Departamento de Sistemas y Computación dentro de los cuales se detectó que la aplicación no corre en dispositivos marca Sony y que si se tiene instalado algún antivirus se tiene que solicitar el permiso al mismo para realizarlo, por lo demás se pudo instalar satisfactoriamente en equipos Motorola, Samsung, el contenido de la misma se muestra en la figura 5, donde los usuarios les agrado la vista e indicaron que se sugería debe estar en el portal de la Institución para su acceso.

Figura 5. Contenido de la aplicación. Diseño Propio

Dentro de los requerimientos se logró conseguir que la aplicación muestre el mapa del instituto sin necesidad de carga masiva de datos móviles así como la colocación de los marcadores que identifican a los edificios **sin necesidad de datos móviles** en adición se logró la geolocalización en tiempo real del usuario dentro del instituto innovando en ese aspecto con relación a otras aplicaciones de similar uso, adicionando los sitios web de interés para personas dentro del instituto tales como el Sistema Integral de Información (SII) y la página de la institución ITTLA, con el complemento de los teléfonos de emergencia de Tlalneptantla de Baz, ver figura 6.

Al crear la herramienta de innovación se genera en los estudiantes un sentido de pertenencia al Instituto por parte de los usuarios, con respecto a los directivos solicitan que se mantenga actualizada con los nuevos cambios y por parte de las áreas usuarias surgieron nuevas necesidades de solicitud de mostrar la infraestructura a detalle. En la parte económica se disminuye el personal de apoyo a nuevo ingreso y se sustituye por la aplicación en el proceso del recorrido a estudiantes de nuevo ingreso y finalmente con los estudiantes del ITTLA al preguntarles su opinión respecto al uso de la aplicación indican en un 90% que les resulto una experiencia agradable al utilizar una aplicación en su dispositivo en lugar de preguntarle a una persona ya que algunos de ellos no les gusta

preguntar el 10% indico que les fue indiferente y en otra respuesta de retroalimentación indican que se deben mejorar la fotografías y les gustaría que no fueran fijas y que el menú tuviera un mejor diseño en uso de los botones.

Figura 6. Nuevos contenidos dentro de la Aplicación

Conclusiones

Finalmente se desarrolló una herramienta tecnológica como es la aplicación movittla, que incursiona en la innovación de los servicios que presta la Institución y que le permitirá establecer una estrategia para obtener una ventaja competitiva con respecto a las Instituciones del entorno.

Desarrollar herramientas innovadoras utilizando App Inventor 2, facilitó la utilización de la metodología del Design Thinking para crear un producto con base en las necesidades y requerimientos de los usuarios a través de una retroalimentación continua con el grupo de trabajo. Los mapas se implementaron con base a las coordenadas la ubicación del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla (ITTLA) para la visualización del campus completo dentro de la institución para una mejor navegación o movilidad dentro de la misma aplicando un algoritmo en el cual permite ver la ubicación en tiempo real dentro del instituto con carga mínima de datos móviles a partir del uso del sensor de geolocalización y para que los usuarios usen de una manera óptima se aplicaron visores web los cuales permiten al usuario navegar dentro de la página web del ITTLA así como del sistema integral de información

En lo que se refiere al equipo de desarrollo se determina realizar cambios en la aplicación para establecer un diseño más atractivo que incluya mayor calidad en las fotos, en los accesos además de que se establezcan medidas de ciberseguridad para el uso de la aplicación y se incluya la parte legal en lo que corresponda a el uso de esta.

El uso que tiene esta aplicación es incontable debido a los muchos escenarios en los que se puede usar, el proyecto es totalmente practico ya que actualmente la mayoría de personas que visitan el ITTLA cuentan con un teléfono con Android, lo cual hace que esta herramienta siempre esté disponible con ellos, sin embargo el hecho de no poder hacer aplicación móvil para otro sistema operativo, deja un porcentaje de la población que no podrá beneficiarse de tal herramienta, el no poder haber sido programada para varios sistemas operativos radica en primera instancia en el equipo necesario para la programación de la aplicación, ya que en el caso de IOS para Apple, forzosamente se necesitan herramientas de desarrollo que solo están disponibles para Mac OSX, por lo que se debe adquirir equipos Mac para su desarrollo, además de esto se encontró que para diseñar una aplicación

para IOS es necesario contar con Xcode que es el entorno de desarrollo de Apple para todos sus dispositivos. Como sugerencia a futuros trabajos, será ampliar esta herramienta a nivel estatal con información y características de cada uno de los municipios incluyendo información de importancia como son teléfonos de emergencia que se usen en toda la república mexicana, listado de albergues por estado y municipio, hospitales, centros de emergencia, protección civil, etc.

Dentro de las propuestas también está el que proponga a otras Instituciones y al Tecnológico Nacional de México la creación mapas internos para minimizar la búsqueda de áreas cuando se llega ya sea a un Instituto Tecnológico o a la sede central del TecNM, incluyendo además un directorio interactivo.

Como punto final dentro de la aplicación se podrán incluir códigos QR de identificación de lugares propios de interés, esto con la autorización legal de cada institución y/o organización ya que como es un mapa interno se debe solicitar esta para su publicación, con ello se podrán disminuir el uso de folletos y cual forma de distribución de papel que se utiliza en las organizaciones para mostrar el contenido de las mismas.

Referencias

1. YeePLY, (2019). YeePLY. Sitio de emprendedores para el desarrollo de aplicaciones móviles. España, de <https://www.yeeply.com>
2. Gúzman, L., (2019). La importancia de la Geolocalización en las Aplicaciones Móviles. de <http://geekbucket.com.mx/blog/2019/01/30/la-importancia-de-la-geolocalizacion-en-las-aplicaciones-moviles/>
3. CONACYT (2019), Desarrollo Tecnológico e Innovación , Recuperado el 03 de Octubre de 2018 de <https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/desarrollo-tecnologico-e-innovacion>
4. Mendoza, J. y Valenzuela, A. (2014). Aprendizaje, innovación y gestión tecnológica en la pequeña empresa Un estudio de las industrias metalmeccánica y de tecnologías de información en Sonora. Revista Contaduría y Administración. Volumen 59, N° 4. México. (Pp. 253-284).
5. Hernández, H., Cardona, D., y Del Rio, J. (2017). Direccionamiento Estratégico: Proyección de la Innovación Tecnológica y Gestión Administrativa en las Pequeñas Empresas. Revista Información Tecnológica. Volumen 28, N° 5. Chile. (Pp.15-22).
6. Jones, G. (2008). Teoría organizacional. Diseño y cambio de las organizaciones, 5a. Edición, México: Pearson Prentice Hall. México.
7. Gottesman, Readers' Choice Award: PCMag Difital Group, Recuperado el 24 de Retrieved Noviembre de 2018 from PCMag Difital Group 2013. de: <http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2416521,00.asp>.
8. Brown, T. (2010). IDEO design thinking, Recuperado el 20 de Septiembre de 2018, de: <http://www.designthinking.es/inicio/index.php>
9. Hernández R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. México: Mc Graw Hill.
10. Bellman, Potter, Hassard, Robinson & Varan (2011), The Effectiveness of Branded Mobile Phons Apps, pp. Vol. 25, N° 4, pp 191-200.